

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ

Пулатова Зулфия Саидхановна

Садилов Ибрагим Салихович

Ташентский государственный транспортный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038488>

Аннотация: В данной статье даны рекомендации по оценке пешеходной доступности в разбивке по районам с учетом улично-дорожной сети города Ташкента и по определению ее индекса. В том числе также указывается метод оценки пешеходной доступности с экономической точки зрения, а также расчет экономической прибыли.

Ключевые слова: Пешеходы, доступность, QGIS, OpenStreetMap (OSM), оценка пешеходной доступности, экономическая выгода, метод экономической оценки.

Annotation: This article provides recommendations for assessing pedestrian accessibility by district, taking into account the street and road network of the city of Tashkent and determining its index. Among other things, the method of assessing pedestrian accessibility from an economic point of view is also indicated, as well as the calculation of economic profit.

Keywords: Pedestrians, accessibility, QGIS, OpenStreetMap (OSM), walkability assessment, economic benefit, economic assessment method.

Введение.

Исследование городской пешеходной доступности для города Ташкента будет включать анализ текущего состояния городской пешеходной инфраструктуры и определение областей, нуждающихся в улучшении. Это может включать оценку состояния тротуаров, пешеходных переходов и уличного освещения, а также оценку наличия удобств, таких как скамейки, общественные туалеты и тени. В ходе исследования также будут изучены модели землепользования города, в том числе распределение жилых, коммерческих и многофункциональных зон, а также оценка того, насколько хорошо эти районы связаны улицами, удобными для пешеходов.

Кульминацией исследования станут рекомендации по конкретным вмешательствам и улучшениям, которые могут быть сделаны для повышения пешеходной доступности в Ташкенте. В дополнение к вышеизложенному, исследование могло бы также включать анализ схемы и скорости движения на улицах Ташкента с акцентом на определение того, насколько безопасно и комфортно пешеходам ходить по этим улицам.

Обзор городской системы общественного транспорта и ее соединений с ключевыми пунктами назначения, такими как торговые районы, парки и общественные места, чтобы определить, насколько хорошо она поддерживает пешеходную доступность. Анализ общего дизайна города, включая наличие зеленых насаждений, парков и зон отдыха, а также то, как они способствуют пешеходной доступности. Изучение правил зонирования города и политика землепользования, чтобы определить, насколько хорошо они поддерживают пешеходные районы и сообщества.

Обзор текущей политики городского планирования и развития в Ташкенте, включая генеральный план города и любые текущие проекты развития, чтобы оценить, насколько хорошо они поддерживают пешеходную доступность, и выявить любые потенциальные препятствия, которые, возможно, необходимо устранить. В целом, городской пешеходной доступности для города Ташкента будет представлять собой всестороннее изучение городской пешеходной инфраструктуры, моделей землепользования и городского дизайна с целью выявления областей, требующих улучшения, и выработки рекомендаций по увеличению пешеходной доступности в городе. Следует учесть оценку культурного и социального контекста города, а также разнообразных потребностей и предпочтений его жителей. Этническое и социально-экономическое разнообразие населения Ташкента играет роль на поведенческое состояние, то есть и то, как оно влияет на то, как люди используют город и воспринимают его. Кроме того, учет других аспектов, такие как различные группы людей, такие как пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и дети, воспринимают город и как можно удовлетворить их потребности. Кроме того, ряд вопросов по анализу исторического и культурного наследия города и того, как его можно включить в дизайн городской пешеходной инфраструктуры и общественных пространств является немаловажным фактором. Это может помочь создать ощущение места и повысить чувство идентичности среди жителей города.

На совещании 30 января 2024 года Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев поручил всем руководителям, курирующим градостроительство и дорожное движение, принять в качестве своего главного принципа девиз «Город - для пешеходов».

Информация, содержащаяся в данной статье, создана в рамках задач, определенных в Указе № ПФ- 60 Президента Республики Узбекистан от 28

января 2022 года «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» и служит решению этих задач с практической точки зрения.

Основная часть.

Рекомендации по оценке возможности пешеходного доступа к месту назначения следующие:

1. Сужение пешеходных и велосипедных полос отрицательно повлияет на пешеходную доступность, т.е. на возможность пешеходов добраться до места назначения.

2. Для досок объявлений, деревьев, дорожных знаков и стоячих мест должно быть отведено отдельное место.

3. Изменение профиля поперечного сечения дороги, отсутствие дренажа, освещения являются недостатками.

4. Приоритет должен отдаваться в следующем порядке: сначала пешеходы, велосипедисты, затем общественный и иной транспорт.

5. Велопарковки следует проектировать возле университетов, сетей быстрого питания, торговых центров и других зданий.

6. Переходы должны быть спроектированы с островками безопасности для пешеходов и велосипедистов;

7. Вдоль пешеходных и велосипедных дорожек необходимо обрезать ветки деревьев для обеспечения безопасности участников дорожного движения;

8. Высота люков для канализации и других целей должна быть на одном уровне с поверхностью пешеходных и велосипедных дорожек.

9. При необходимости пешеходные и велосипедные дорожки следует расширять за счет заборов и других ограждений по краям дорожек.

10. Нерегулируемые переходы – самый опасный участок для пешеходов на многополосных улицах. Нормативные документы не устанавливают необходимых требований к безопасности переходов, в результате чего немало случаев гибели людей в результате дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

11. Хотя в Ташкенте скорость движения автотранспорта снижена с 70 км/ч до 60 км/ч, это опасная скорость для нерегулируемых пешеходных переходов.

12. Большую роль играет время ожидания пешеходами перехода улицы, для чего возникает проблема оптимизации работы светофоров. Долгое ожидание пешеходов на светофоре побуждает их идти на красный

свет. При переходе пешеходного перехода красный свет светофора включается преждевременно, то есть пешеход не успевает перейти дорогу.

OpenStreetMap (OSM), совместный проект по созданию бесплатной редактируемой карты мира, в настоящее время используется в различных областях. Этот инструмент можно использовать для проектирования и анализа уличной сети, включая пешеходные и велосипедные полосы.

QGIS (Quantum GIS) — это бесплатная компьютерная программа географической информационной системы (ГИС) с открытым исходным кодом, которая представляет собой мощное программное обеспечение в области ГИС-технологий.

QGIS предоставляет широкий набор функций для обработки, визуализации и анализа данных. Он хранит различные форматы данных, включая векторные и растровые данные, и позволяет пользователям создавать и редактировать пространственные данные, а также выполнять пространственный анализ и моделирование.

QGIS также включает в себя широкий спектр инструментов визуализации данных, таких как схемы карт, 3D-изображения и анимацию временных рядов, и представляет собой мощное и универсальное программное обеспечение ГИС, предоставляющее широкий спектр функций для обработки, визуализации и анализа данных.

Чтобы импортировать данные OpenStreetMap (OSM) в QGIS, необходимо выполнить следующую последовательность операций:

1. Загрузка данных OSM. Первым шагом является загрузка данных OSM для интересующей области. Это можно сделать с помощью функции экспорта на веб-сайте OpenStreetMap или такого инструмента, как импорт OSM, для запроса данных OSM. Данные можно загрузить в различных форматах, таких как osm, pbf или shp.

2. Импорт данных OSM в QGIS. После загрузки данных OSM эти данные можно импортировать в QGIS с помощью функции «Добавить векторный слой». Его можно найти в меню «Слой» или импортировать в QGIS с помощью кнопки «Добавить слой». В диалоговом меню «Добавить векторный слой» следует перейти в расположение загруженных данных OSM и выбрать соответствующий тип файла. На этом этапе будут импортированы векторные данные об улицах, дорогах и тротуарах города Ташкента.

3. Преобразование данных OSM в пространственный формат. После того, как данные OSM импортированы в QGIS, они сохраняются в

непространственном формате, таком как osm. Чтобы работать с данными в QGIS, необходимо преобразовать их в пространственный формат, например shp или geojson. Это можно сделать с помощью функции «Сохранить как» в меню «Слой» или такого инструмента, как ogr2ogr.

4. Формирование данных. После того как данные OSM преобразуются в пространственный формат и импортируются в QGIS, им можно придать форму для отображения желаемых функций. Это можно сделать с помощью диалогового окна «Свойства слоя», где можно настроить символ, цвет и символы.

5. Анализ данных. После того как данные OSM импортированы и отформатированы в QGIS (Quantum GIS), их можно анализировать с использованием различных инструментов и методов. Например, инструмент «Объединить атрибуты по местоположению» можно использовать для объединения данных OSM с другими пространственными данными, такими как демографические данные или данные городской улично-дорожной сети. Также возможно проведение анализа в разрезе городских округов.

Для оценки пешеходной доступности на примере города Ташкента рекомендуется использовать алгоритм QNEAT 3.

Сначала создаются изохроны для конкретной области с помощью плагина QNEAT 3, который подключается к QGIS. Изохроны показывают расстояния 400 м, 800 м, 1200 м, соответствующие временным интервалам 5 мин, 10 мин, 15 мин. Изохроны состоят из пикселей 10x10 м, с помощью которых детально изучаются наиболее удобные места для пеших ходов. В идеале изохромы должны иметь круглую форму: чем ближе изохромы к круглой форме, тем выше вероятность того, что пешеходная доступность имеет высокий уровень.

С помощью модуля QNEAT 3, подключающегося к QGIS, можно провести сравнительный анализ комфорта пешеходов в районах города Ташкента. На первом этапе анализа будет создана улично-дорожная сеть для зоны исследования, то есть г. Ташкента. После создания улично-дорожной сети следующим шагом будет создание изохрон пешеходной доступности для каждого участка. Эта работа включает в себя установку начальной точки для каждой области, а затем использование модуля QNEAT 3 для установки 5 минут, 10 минут, 15 минут и т. д. Это можно сделать путем создания изохрон для набора временных интервалов, таких как 400 м, 800 м, 1200 м.

Центроиды каждого района используются для сравнения уровня комфорта пешеходов в 12 районах г. Ташкента. Центроид – географический центр, то есть точка, равноудаленная от границ района. Мы считаем, что использование центроидов для оценки пешеходной доступности является эффективным и практичным способом сравнения пешеходной доступности между различными районами.

4. Индекс пешеходной доступности можно выразить отношением площади изохрон к площади круга радиусом 1200 м, то есть:

$$P_i = 100 \times \frac{S_i}{S_f},$$

где P_i — индекс пешеходной доступности.

Площадь изохрон определяется следующим выражением: $S_i = 100 \times N$, где N — количество ячеек (пикселей) в изохроне. S_f — площадь круга диаметром 1200 м;

Предлагается, что если значение расчетного значения индекса пешеходной доступности составляет 90-100, то оценивается как «идеальное», при 80-89 «хорошее», при 70-79 «среднее», при 60-69 «удовлетворительное», а при менее 59 «неудовлетворительное».

Экономическая оценка пешеходной доступности является очень важным аспектом городского планирования и городского транспорта, поскольку она дает представление о преимуществах создания благоприятной для пешеходов среды и затратах на создание этой среды. Целью такой оценки является определение экономического воздействия пешеходной доступности на различные группы, такие как предприятия, жители и местные власти. Это также помогает определить области, где инвестиции в инфраструктуру, удобную для пешеходов, могут иметь положительные экономические результаты.

В качестве метода экономической оценки пешеходной доступности можно указать:

- Анализ затрат и выгод (CBA). Анализ затрат и выгод является широко используемым методом экономической оценки пешеходной доступности. Этот метод оценивает затраты и выгоды от инвестиций в пешеходную инфраструктуру в долларах и центах. Преимущества пешеходной доступности могут включать повышение стоимости недвижимости в этом районе, увеличение пешеходного движения, улучшение качества воздуха и уменьшение заторов на уличной сети. Затраты могут включать строительство и содержание тротуаров, пешеходных переходов и другой инфраструктуры, удобной для

пешеходов. Результаты СВА используются для определения чистых выгод от пешеходной доступности и определения приоритетности инвестиций в пешеходную инфраструктуру.

- Метод стоимости ходьбы (ТСМ): Метод стоимости ходьбы — это метод, используемый для оценки стоимости ходьбы, принимая ее как вида транспорта. В этом методе рассчитываются затраты на поездку, включая затраты времени, затраты на электроэнергию и затраты на техническое обслуживание транспортного средства. Затем, чтобы определить экономическую выгоду ходьбы, ее затраты сравниваются с другими видами транспорта, такими как вождение автомобиля или пользование общественным транспортом. Этот метод полезен для оценки экономической выгоды от создания пешеходной инфраструктуры, поскольку обеспечивает комплексное понимание затрат и преимуществ ходьбы как вида транспорта.

- Анализ рынка недвижимости. Анализ рынка недвижимости является полезным инструментом для оценки экономического воздействия пешеходной доступности на стоимость недвижимости. Этот метод исследует взаимосвязь между пешеходной доступностью и стоимостью недвижимости путем анализа данных о продажах недвижимости в пешеходных зонах с различным уровнем благоустройства. Результаты анализа рынка недвижимости будут использованы для оценки экономических преимуществ пешеходной доступности, включая повышение стоимости недвижимости и улучшение экономических условий в районах с высоким уровнем пешеходной доступности.

- Метод излишка потребления. Метод излишка потребления – это метод, используемый для оценки экономической выгоды от ходьбы с точки зрения потребителя. Этот метод рассчитывает разницу между затратами, которые потребители платят за возможность пешеходов добраться до пункта назначения, и фактической стоимостью ходьбы. Результаты метода излишка потребления можно использовать для оценки экономической выгоды ходьбы, включая повышение удовлетворенности потребителей и улучшение качества жизни.

- Моделирование затрат и выгод. Моделирование затрат и выгод – это метод, используемый для оценки экономической выгоды от ходьбы с точки зрения создания новых рабочих мест и стимулирования экономической активности в регионе. Этот метод анализирует влияние

пешеходной доступности на бизнес, включая создание новых рабочих мест, увеличение продаж и улучшение экономических условий. Результаты моделирования затрат и выгод могут быть использованы для определения экономических выгод от пешеходной доступности, включая целесообразность повышения экономической активности и создания новых рабочих мест в районах с удобной для пешеходов инфраструктурой.

- Еще одним важным методом экономической оценки являются затраты, которые имеют большую долю в расходах каждого человека, пользующегося дорогой, то есть от технического обслуживания транспортных средств до затрат на топливо и масло, затрат от заторов на дорогах, ущерба окружающей среде, дорожных расходов. возникшие в результате дорожно-транспортных происшествий и других.

Экономическая оценка пешеходной доступности является важным аспектом городского планирования и транспорта, поскольку она обеспечивает всестороннее понимание преимуществ и затрат на создание благоприятной для пешеходов среды. Методы, обсуждаемые в этом разделе, предоставляют ценную информацию для лиц, принимающих решения о уличных системах, о чистой выгоде пешеходной доступности, ее влиянии на стоимость недвижимости в данном районе и экономических выгодах ходьбы как вида транспорта.

Результаты этой оценки могут быть использованы для определения приоритетности инвестиций в пешеходную инфраструктуру и создания большего количества пешеходных сообществ. В целом, экономическая оценка пешеходной доступности является важным инструментом для создания устойчивых и экономически процветающих сообществ.

Учитывая вышеизложенное можно сказать, что экономическая оценка пешеходной доступности включает в себя измерение экономических выгод и затрат, связанных с созданием улучшенной пешеходной инфраструктуры, а также влияние пешеходной доступности на местную экономику. Ниже представлен предлагаемый метод экономической оценки пешеходной доступности.

Определение объема применения: определяет географическую территорию, подлежащую изучению, население, на которое повлияет изменение (т. е. улучшение) пешеходной доступности, а также определяет ключевые показатели, которые будут использоваться для измерения воздействия пешеходной доступности на местную экономику.

Сбор данных: сюда входит сбор данных о землепользовании, транспорте и демографических данных для исследуемой территории. Эти данные используются для разработки основы экономического анализа и измерения влияния изменений в пешеходной инфраструктуре на пешеходную доступность.

Анализ затрат и выгод (СВА): включает в себя определение выгод и затрат на улучшение пешеходной инфраструктуры, включая затраты на строительство и техническое обслуживание, а также выгод с точки зрения увеличения экономической активности в этом районе, снижения загрязнения воздуха и улучшения показателей здоровья, сокращения транспортных расходов.

Анализ воздействия: здесь используются эконометрические модели для оценки влияния изменений в доступе пешеходов к местным предприятиям, занятости и стоимости недвижимости. Модели оценивают изменения этих переменных в результате изменений в доступности пешеходов к месту назначения, принимая во внимание другие факторы, которые могут повлиять на эти переменные, такие как изменения в местной экономике.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами: сюда входят заинтересованные стороны, такие как местные предприятия, жители и государственные учреждения, чтобы понять их взгляды на преимущества и издержки пешеходной доступности, а также получить отзывы о методологии и результатах оценки.

Выводы и рекомендации: По результатам экономической оценки будут представлены выводы о пешеходной доступности на территории исследования и рекомендации по улучшению пешеходной доступности. Рекомендации должны быть конкретными, практическими и касаться ключевых вопросов, выявленных в ходе оценки.

Экономическая оценка пешеходной доступности является важным шагом в понимании преимуществ и издержек ходьбы и разработке стратегий по улучшению пешеходной доступности в жилых районах. Это требует комплексного и основанного на данных подхода, который учитывает интересы всех заинтересованных сторон и включает ряд экономических и социальных показателей.

Предлагаемая методика определения экономической выгоды.

Затраты и выгоды от поездки на автомобиле или ходьбы на короткие расстояния, например на 1200 метров (15 минут ходьбы), можно

приблизительно подсчитать. Но при этом результаты данного расчета могут отличаться друг от друга в зависимости от ряда факторов, среди которых:

Затраты:

Затраты на транспортное средство могут включать в себя топливо, техническое обслуживание транспортного средства, страхование и другие эксплуатационные расходы (транспортно-эксплуатационные расходы).

Также следует учитывать затраты участников дорожного движения. Сюда входит воздействие на окружающую среду, транспортные расходы, убытки в результате аварий и т. д.

Преимущества:

Преимущества для автомобиля могут включать скорость, комфорт и удобство.

Преимущества ходьбы могут включать улучшение физического и психического здоровья, снижение загрязнения воздуха и шума, а также улучшение социального взаимодействия с сообществом (т. е. человек чувствует себя частью сообщества).

При ходьбе затраты могут быть ограничены только износом обуви.

В конечном счете, затраты и выгоды от проезда или ходьбы на 1200 метров будут зависеть от индивидуальных обстоятельств и выбора, а также от местных условий, таких как условия дорожного движения, наличие парковок и пешеходной инфраструктуры.

Если рассматривать экономическую выгоду на примере г. Ташкента, то в Яккасаройском, Чиланзорском, Юнусабадском, Мирабадском, Мирзо-Улугбекском, Алмазарском и Шайхонтурском районах созданы достаточные условия для пешеходной доступности. Общая численность жителей этих районов составляет 1735,8 тыс. человек. Даже при пессимистическом прогнозе в 10%, т.е. если предположить, что 173 580 человек предпочтут пройти расстояние 1200 м пешим ходом (15 минут), экономическая выгода будет огромной.

Затраты для автовладельцев на проезд на 1200 м:

По данным исследования [9], средняя цена 1 км/авто участников дорожного движения в Республике Узбекистан составляет 0,30 доллара США для легковых автомобилей. Если учесть, что 173 580 участников дорожного движения оставляют свои машины, чтобы идти пешком, то экономическую выгоду можно определить по формуле:

$$E = 365 \times N \times R$$

Здесь E — годовая экономическая выгода, N — количество пользователей (173 580 человек), R — стоимость километра пробега автомобилей (0,3 доллара США). Таким образом, экономический эффект за год составит: 19 007 010 долларов США (около 238 миллиардов сумов в год), хотя в 7 наиболее благоприятных районах г. Ташкента проживает лишь 50% населения.

Улучшение пешеходной инфраструктуры приведет к здоровому образу жизни населения, экономическому и экологическому эффекту. Пешеходная инфраструктура – это физические объекты и среда, предназначенные для поддержки и поощрения ходьбы. К таким объектам относятся тротуары, пешеходные дорожки, пешеходные переходы, велосипедные дорожки, парки и общественные места. Улучшение пешеходной инфраструктуры имеет решающее значение для содействия устойчивому пешеходному туризму и поддержке здорового образа жизни.

Польза ходьбы для здоровья: Ходьба — это отличный вид физической активности и отличный способ улучшить общее состояние здоровья. Поощрение людей к пешим прогулкам путем создания безопасной, комфортной и привлекательной среды для прогулок может значительно увеличить число физически активных людей. Это, в свою очередь, помогает уменьшить хронические заболевания, такие как болезни сердца, инсульт и диабет. Улучшенная пешеходная инфраструктура также побуждает людей ходить на работу, в школу и в другие повседневные места пешком, сокращая необходимость поездок на автомобиле, помогая уменьшить загрязнение воздуха и одно из бедствий нашего времени — парниковые газы.

Экономические выгоды: Улучшенная пешеходная инфраструктура также может принести экономические выгоды сообществам. Как отмечалось выше, пешеходная доступность увеличивает стоимость недвижимости, а предприятия в районах с высокой пешеходной доступностью процветают благодаря преимуществам пешеходного движения. Хорошо спроектированная сеть пешеходной инфраструктуры может существенно поддержать рост местного бизнеса, стимулировать инвестиции и создать новые возможности для трудоустройства и экономического роста. Кроме того, развитие пешеходной инфраструктуры может создать множество новых рабочих мест в строительстве, проектировании и дизайне.

Экологические преимущества: ходьба и езда на велосипеде являются видами транспорта с низким уровнем выбросов, а развитие пешеходной инфраструктуры может помочь снизить загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов. Улучшенная пешеходная инфраструктура может помочь уменьшить заторы за счет снижения потребности в поездках на автомобиле, уменьшения потребности в парковочных местах и уменьшения количества земли, необходимой для проезжей части и парковочных мест. Это помогает экономить природные ресурсы и снижать воздействие транспорта на окружающую среду.

Заключение.

Можно сказать, что улучшение пешеходной инфраструктуры может принести обществу множество медицинских, экономических и экологических выгод. Поощрение людей к пешим прогулкам путем создания безопасных, комфортных и привлекательных условий для прогулок может помочь снизить уровень хронических заболеваний, повысить стоимость недвижимости, стимулировать местный бизнес, а также снизить загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов. Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами пешеходной инфраструктуры, необходимо провести экономические оценки, которые дадут полную картину затрат и выгод ходьбы и помогут принять обоснованные решения.

Анализ затрат и выгод (СВА) оценивает затраты и выгоды от инвестиций в пешеходную доступность в денежном выражении. Преимущества пешеходной доступности включают повышение стоимости недвижимости, улучшение качества воздуха, уменьшение заторов на дорогах и увеличение пешеходного движения.

Затраты могут включать строительство пешеходной инфраструктуры и поддержание этой инфраструктуры. Результаты СВА отдадут приоритет инвестициям в пешеходную инфраструктуру. Метод стоимости пешего хода (ТСМ) используется для расчета стоимости ходьбы как вида транспорта и сравнения ее с другими видами транспорта. Взаимосвязь между пешеходной доступностью и стоимостью недвижимости должна быть исследована с использованием данных о продажах недвижимости из анализа рынка недвижимости.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2020 года № УП-6099 «О мерах по широкому внедрению здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта», <https://lex.uz/ru/docs/5077669>
2. Теория центрального места, <https://www.britannica.com/topic/central-place-theory>
3. Briney A. An Overview of Christaller's Central Place Theory. 2020 <https://www.thoughtco.com/central-place-theory-1435773>
4. Altaweel M. Geography Realm. 2020 <https://www.geographyrealm.com/central-place-theory/>
5. Traffic in Towns: A Study of the Long Term Problems of Traffic in Urban Areas - Reports of the Steering Group and Working Group appointed by the Minister of Transport. 1963
6. PIARC: XXth World Road Congress. Montreal, Transportation and Urban Space Planning. / National Reports. 20.22.E - 1995.
7. Liveable neighbourhoods. edition 2, 2000. A Western Australian government sustainable cities initiative
8. Liveable Neighbourhoods. Street Layout, Design and Traffic Management Guidelines. Western Australian Planning Commission. 2000
9. Содиков Ж.И. Прогнозирование и управление системой дорожных активов.- Т. : ТАЙИ, 2019.-195 стр